

التأليف في الديانة النصرانية
Authorship In Christianity

علي حسين

Ali Hussein Khamees | ali.hussein.kahmees@gmail.com

جامعة ديالى للعلوم الإسلامية، بعقوبة، العراق

الملخص

سعت الدراسة إلى تسليط البحث على ما أشار إليه القرآن الكريم، في شأن التحريف الذي طال الديانة النصرانية، منذ ولادتها وحتى الثورة على الكنيسة وانتهاء حكمها، وبين هذه الحقب الزمنية نجد أن في كل حقبة من هذه الحقب المتعاقبة، ولادة تشريع جديد، على الرغم من موت مشرعيها، يدفع بها فترة من الزمن وما يلبث هذا التشريع إلا أن يكون عبء جديد للديانة أما تناقضاتها، يدفعها إلى تأليف نص ديني يساير أهواء الناس ويحقق رغباتهم، ثم بعد ذلك يحل محل تأليف أو نص ديني آخر. جاءت هذه الدراسة لتتعقب هذه المراحل التي على إثرها حدثت مسألة التأليف منذ أن دخلها بولس الرسول وحتى نهاية سلطة الكنيسة، هدفت الدراسة إبراز مواطن التأليف سواء العقائدية منها أو التشريعية، تحليلها ونقدها، وفق المنهج التاريخي، وتوزعت خطة الدراسة على النحو التالي: المبحث الأول: نشأة التأليف ويسعى هذا المبحث إلى التعريف بالتأليف ويتبع ظهوره في الديانة النصرانية، أما المبحث الثاني: التأليف في العقيدة، يهدف هذا المبحث إلى تتبع مسائل التأليف التي طالت العقيدة النصرانية وكشفها، أما المبحث الثالث: التأليف في العبادات الذي اسعى من خلاله إلى تعقب مراحل التأليف التي طالت العبادات النصرانية.

الكلمات المفتاحية: الفلسفة وعلوم الدين، التأليف، البدعة، نقد، النقد التاريخي.

Abstract

The study aimed to explore what the Qur'an has pointed out regarding the distortion that afflicted Christianity from its inception until the revolution against the church and the end of its rule. Throughout these historical periods, it becomes evident that in each successive era, a new legislation emerged. Despite the death of its legislators, this legislation would sustain the religion for a certain period before becoming a new burden on the faith due to its contradictions. This, in turn, led to the creation of a new religious text that aligned with people's desires and fulfilled their aspirations, only to be replaced later by another text or legislation. This study seeks to trace these stages that resulted in the phenomenon of authorship, starting from the intervention of Paul the Apostle to the end of the church's authority. The study aimed to highlight the areas of authorship—whether doctrinal or legislative—analyze them, and critique them using the historical method.

Keywords : Authorship, Heresy, Criticism, Historical Criticism

الحمد لله الذي أظهر من زويا الإنجيل خبايا التوحيد، وفضح أفكار أهل التبديل بما خفي عليهم به من معاني التفرد، وأنزل توحيدَه في كتبه المنزلة على الفئة المرسله بكل قولٍ سديد، أحمدَه على جزيل النعم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال تعالى: ﴿فَبِمَا نَفَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ (المائدة: 13) في هذا الموطن ومواطن كثيرة من القرآن الكريم، أشار الله به للناس عامة وللمسلمين خاصة، بما أحدثه قوم عيسى وموسى عليهما السلام من بعدهم في التوراة والإنجيل، وليكن عبرةً للمسلمين في الحفاظ على كتاب الله، كيف لا وقد تولى الله حفظه، على عكس الكتب السابقة للأنبياء، وما شأبها من تحريف وتبديل وتدليس.

إذ كان ولا يزال الكتاب المقدس بعهديه الجديد والقديم، محل جدل وريب بين الناس عامة والباحثين خاصة، لما احتواه من عقيدة وشرائع لا يقبلها عقل ولا يصدقها عاقل، كتبت من بعده عيسى عليه السلام ونُسبت إليه وهو براءٌ منها. فالمتبع لسيرة عيسى عليه السلام يجدها بسيطة كل البسط، كان يدعو بها الناس إلى عبادة الله وإلى توحيدِه، وأنه بعث إلى اليهود خاصة ليدعوهم بما دعاهم به موسى عليه السلام، ويشرهم بالرسول من بعده. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (الصف: 6) ولا يخفى على أحد ما آلت اليه العقيدة النصرانية بعد عيسى عليه السلام، من تحريف وتأليف والسبب يعود إلى الاجواء والبيئة التي نشأت فيها النصرانية، والتي كان فيها الصراع الفلسفي الهيليني في أشد صراعاته الفكرية من جهة، والوثنية الرومانية من جهة أخرى، كل هذا والديانات الوثنية تحيطها من كل جانب، فعيسى عليه السلام، لم يترك إنجيله مكتوباً في عهده، بل أبقاه شفويّاً مع بقية من أصحابه الحواريون، فهم الشاهد الوحيد والموثوق به في زمانه، ولم يسلموا هم من بطش وتنكيل الرومان واليهود، ولم يتمكنوا من تدوينه، وبقي الحال كما هو لأصحاب عيسى يمارسون شعائرهم كأحد أفراد اليهود، فلم تعرف لهم معابد غير معابد اليهود يتعبدون فيها، حتى ظهور بولس الرسول (اليهودي الأصل)، فأحدث انقلاباً في العقيدة النصرانية. فمن هو بولس أو بولص؟ يعرف أيضاً بأُس "شاوُل الطرسوسي" والتي تعني باليهودية (المطلوب)، لأنه كان مطارد من قبل اليهود، ليس لأراء الفلسفية الهيلينية، فحسب بل لما آثاره من مسائل جدلية داخل المعابد اليهودية في دعوته عن عيسى عليه السلام، مما دفع اليهود لطرده وملاحقته، فمن هو بولس؟ ومتى دخل المسيحية؟ وما لذي حمله على أحداث تغير جذري في عقيدة النصارى؟ باختصار بولس الرسول هو بولس: ولد من عائلة يهودية أقامت بمدينة طرسوس في سيليقيا ووجدت لها بها رزقاً. مدينة صغيرة كانت حلقة الوصل بين الشرق والغرب، انتشرت فيها وازدهرت المدارس اليونانية الفلسفية، وكان أساتذة هذه المدرسة ينتمون إلى المذهب الرواقي، ورغم انتشار المذاهب الفلسفية إلا أن المدينة حفظت على

أساسها الشرقي في المعتقدات، الأمر الذي لم يمكن أصحاب هذه المدارس من نشر أفكارهم فيها، وعلى رأسهم بولس الرسول مما دفعه إلى البحث عن مذهب ديني يمكنه من نشر أفكاره بين الناس. لم يؤمن بولس الرسول ببعيسى ولم يلتقي به أبداً، وكان إيمانه به أول جدل له، فقد ادعى أن عيسى تجلى له في الشام وهو في طريقه إلى القدس، وأخبره أنه أحد الحواريون، جانياً على عيسى عليه السلام أنه ادعى الألوهية وأنه ابن الله! فكان دخوله ضمن الحواريون مكن له من نشر أفكاره الفلسفية وخلطها بالدين.

فكانت أولى عقباته هم اليهود المحافظين، الذين لم يسمحوا بسماع أو نشر مثل هذه الادعاءات في معابدهم، فما كان منه إلا أن يؤسس مذهباً جديداً يمكنه من نشر أفكار بحرية، فكان بحاجة إلى اقناع اتباع عيسى عليهم السلام، بالدين الجديد دون انكار اصولهم الدينية اليهودية، لأن المسيحيين الأوائل كان على قناعة تامة أن عيسى عليه السلام، جاء متمم لشريعة موسى. فعمل بولس بذلك على انسلاخ النصرانية من اليهودية، على عدة مراحل فكان التأليف هو البداية للانسلاخ وتأسيس النصرانية الجديد، ولا نبالغ لو قلنا ان مسيحية المسيح غير مسيحية بولس الرسول.

فجاءت فكرة البحث لتتبع طور النصرانية عبر الزمن، وعرض عقائدها على ما نُقِلَ عن المسيح، وما جاء به بولس الرسول، لبيان الأصل من الوضع، وما آلت إليه المسيحية من سقوط مدوي، في حاضرها على عكس ماضيها.

التأليف في اللغة والاصطلاح

التأليف في اللغة: هو جمع لفظ إلى لفظ ومعنى إلى معنى فيه حتى يكون كالجملية الكافية في ما يحتاج إليه سواء كان متفقاً أو مختلفاً والتصنيف مأخوذ من الصنف ولا يدخل في الصنف غيره¹.

أما الاصطلاح: إن التأليف المراد دراسته ليس كما هو مفهوم عند عامة الباحثين، والذي يقصد به التصنيف والدراسة، لمسائل معينة في أي علم من العلوم. ولكن ما نقصد دراسته في هذا البحث، هو التشريعات التي أُحدثت بعد عيسى عليه السلام، وما نسب منه له، ليلقى قبولاً بين الناس. وهو تماماً يشبه "البدعة" في المفهوم الإسلامي، القائم على أحداث شيء في الدين ما ليس منه، وجعله ديناً².

بدايات ظهور التأليف

لم تشهد المسيحية ولم يسجل التاريخ أن المسيح عيسى ابن مريم، كان يدعو لغير اليهودية، أو انه جاء لينقض شريعة موسى عليه السلام، على العكس تماماً، كان دائماً يناادي اليهود، أنه ما جاء الا ليعمل بشريعة موسى، وأن رسالته هي تحريم بعض الذي أحل لهم في التوراة وتحليل بعض الذي حرم عليهم. إذن من أين أتى القول بال(الثالوث)، كل هذه وغيرها حصلت بعد

(1) يُنظر: أبي الهلال العسكري، الفروق اللغوية، ت (محمد إبراهيم سليم)، دار العلم والثقافة، ص145.

(2) يُنظر: شارل جنير، المسيحية نشأتها وتطورها، ت(عبد الحليم محمود)، منشورات المكتبة العصرية، ص205.

محاولة اليهود بالتعاون مع الرومان التخلص من عيسى عليه السلام¹. والتي أفضت إلى صلبه، كما جاء في المعتقد النصراني، وإلى محاولة صلبه، لكن الذي صلب هو من دله عليه، كما جاءت في المعتقد الإسلامي.

الحق أن من صُلب هو عقيدة المسيح وليس المسيح نفسه، فلم يكن مفهوم ادعاء الألوهية حاضراً في دعوة المسيح عليه السلام، فقد برئه القرآن الكريم، وأثبتت الدراسات الغربية ذلك مؤخراً².

يُرخ لنا العالم اليهودي شيء من دعوة عيسى عليه السلام، في كتاب تاريخ "تاريخ يوسيفوس اليهودي" الذي ولد 37م في القدس، وقد ذكره باسم الانسان " وكان أيضاً في هذا الوقت رجل حكيم اسمه يسوع إن كان جائراً أن يدعى انساناً وكان صانعاً عجائب كثيرة ومعلماً للذين أرادوا أن يتعلموا الحق وكان له تلاميذ كثيرين من اليهود والأمم هو المسيح الذي اشتكى عليه رؤساؤنا وأكابر أمتنا وسلمه بيلاطس البنطي للصب، ومع هذا كله الذين اتبعوه من البداية لم يتركوه وقد قام حياً بعد ثلاثة أيام من صلبه كما كان قد تنبأ بعض الناس الذين يدعون المسيحيين الذين يعترفون به رئيساً لهم³.

ولقد بين المؤلف أن المسيحية بدأت الانفصال منذ أن دخلها القديس بولص. وبين المؤلف ان عقيدة بنوة المسيح انما هي عقيدة كانت أثراً لخطأ في ترجمة كلمة: (عبد الله) التي كان يقولها السيد المسيح كثيراً. كيف تترجم: (عبد الله)

وما كان من القديس بولص إلا أن يترجمها بكلمة ((طفل)) أو بكلمة: ((خادم)) أن يترجمها بكلمة ((طفل)). ((طفل الله))... وكان لذلك تغيير هائل في المسيحية، وفي الفكرة الدينية عن صورة الاله في الفلسفة عامة، وفي الدين المسيحي خاصة⁴

التأليف في العقيدة

2. 1. التأليف في الألوهية

لقد كان لبولس اليهود صاحب الفلسفة الهلينية دور كبير في تحريف المسيحية، والسير بها نحو الظلام، فبدأ يؤلف لكل اتجاه ورأي أتى به للمسيحية، وكانت أولى هذه الأمور وأطرها، هي نقل المسيحية من التوحيد الذي نادى به عيسى في بدايات دعوته إلى الشرك، والقول بألوهية المسيح وألوهية الروح القدس، ولكي يمرر فعله هذا راح يؤلف ويحيك لقصة الصلب من أجل الخلاص والتكفير عن خطيئة البشر. فمثلت هذه البذرة الأولى لاختلاق مسيحتين: مسيحية عيسى عليه السلام، ومسيحية بولس⁵.

⁽²⁾ يُنظر: المصدر السابق.

⁽²⁾ يوسيفوس، تاريخ يوسيفوس اليهودي، المطبعة العلمية لسليم ابراهيم، ص214.

⁽⁴⁾ يُنظر: شارل جنير، المسيحية نشأتها وتطورها، ص7-8.

⁽⁵⁾ يُنظر: محمد إبراهيم كركور، تطور العقيدة المسيحية بين عيسى وبولس، مركز التنوير الإسلامي، 2006.

وهذا الانحراف الدخيل على دين المسيح عليه السلام واضح لكل ذي عينين لا يماري ولا يجادل فيه إلا مغرض أو جاهل، حيث استبدل النصرى بعبادة الله عبادة المسيح وبالتوحيد والتثليث، وعبادة المسيح وبشريته بنبوته وألوهيته، وببساطة الديانة تعقيدها.⁽¹⁾ ويعلق على ذلك ول ديور انت إذ يقول "إن بولس أفاد كثيراً من أستاذه، فكان مجادلاً سوفسطائياً"⁽²⁾.

استفاد بولس الرسول من فلسفته في تسويق أفكاره بين المجتمع الذي تشبع أفكاره بالوثنية وتعدد الآلهة، في تبرير ضعف ابن الاله حسب ادعاءه أمام أعدائه، وكيف لابن إله لا يقوى على أبناء البشر الذين جهزوا عليه وصلبوه، حسب الرواية المسيحية، فكانت الأجوبة حاضرة عند بولس الرسول وهي التكفير عن الخطيئة!. إن فكرة موت الاله ثم بعثه التي ألفها بولس الرسول، لم تكن فكرة جديدة يطرحها بل هي تطوير لأفكار وأساطير وثنية. يقول شارل جنيبير في هذا الخصوص "يبدو الامر في المقام الأول هو الصورة التي سمت والتفسير الذي أعطي للأساطير الخاصة بموت وبعث هؤلاء الآلهة.. فكل حفل منها متوفرة في وصف الاحتفالات التي كانت تقام تكريم لها، وكل حفل منها يمكن أن يعبر عن (مأساة) مسرحية تمثل، في أسلوب موت الاله ثم بعثه"⁽³⁾.

2.2. الخطيئة والفداء

لهذا عمد بولس إلى ربط ضعف الاله برفع الخطيئة عن البشر، أي أن الله أرسل ابنه، ليكفر عن الناس خطيئة أبوهم آدم، وبهذا يكون حسب زعمه أنه أوجد جواباً لمن يسأل عن عدم فاع ابن الاله أمام جلاديه.

حجب بولس الرسول عقول عوام الناس ممن تأثروا في البيئة الشبيهة بما جاء به بولس الرسول، لذلك لاقت فكرته رواجاً بين عوام الناس، لكن هل فكر بولس الرسول بعواقبها مستقبلاً؟! بالطبع لا إن ما كان يشغله في ذلك الوقت هو يكف يصنع من نفسه اسطورة⁽⁴⁾.

2.3. التثليث

القول بألوهية عيسى عليه السلام، ليس بالأمر السهل والمعقول، إذ كيف لشخص يأكل ويشرب ويتمرض ويفرح ويحزن ويتألم وإلى جانب الصفات البشرية أن يكون ابن الاله! فالطبيعي أن ولادة الشيء من الشيء نفسه، أي بمعنى ان الانسان يولد من نفس فصيلته، والحيوان كذلك، فيكيف يولد إله من انسان، حاول بولس معالجة هذا التعقيد بالقول في الاتحاد! أي أن

⁽¹⁾ بسمة أحمد جستنيه، تحريف رسالة المسيح عليه السلام، دار القلم دمشق، ط1- 1420هـ 2000م، ص6-7.

⁽²⁾ محمد أبو الغيط الفرت، بولس والمسيحية، دار الطباعة المحمدية، ط1- 1400هـ / 1980م، ص16.

⁽³⁾ شارل جنيبير، المسيحية نشأتها وتطورها، ص73.

⁽⁴⁾ محمد أبو الغيط الفرت، بولس والمسيحية، دار الطباعة المحمدية، ط1، 1400هـ/ 1980، ص7.

الاله الاب وروح القدس قد اتحاداه في رحم العذراء فكونا ابن الاله؛ فكانت النتيجة أن ثلاثة تساوي واحد؛ فراك التعقيد تعقيداً أكثر، السؤال هنا هو هل لهذا الرأي جذور وثنية، قادة بولس الرسول للقول بهذا؟

الجواب: إن كل ما نجده في بخصوص عقيدة التثليث في الاناجيل هي رسالة بولس الرسول، ولهذه العقيدة جذور وثنية قبل أن يسقطها بولس على المسيحية، لتبرير قوله بألوهية المسيح عليه السلام، إذ كانت الوثنية في بعض البلدان تميل إلى اعتبار الأقانيم مظاهر مختلفة للقوة الإلهية العظيمة وفات لها، وكان المصريون قبل أي شعب آخر معنيين بمسألة الأقانيم، فنحن نجد للإله "بتاح" مثلاً ثمانية مظاهر شبيهة به أو أقاليم¹.

3. التأليف في العبادات

3.1. التأليف في دور العبادة

لم يكن التأليف في عقيدة فقط، فإن الانسلاخ عن ديانة اليهود يحتاج دين كامل يوازيه، وهذا ما لم يكن في دعوة عيسى عليه السلام، فما سبق الحديث عنه وهو أنه جاء يدعو برسالة موسى عليه السلام، فما كان من بولس إلا أن يدعو لتأسيس مكان للعبادة خاص باتباعه بعد أن طردوه اليهود من المعابد، لجذليه ما يروجه من الدعوة الى الوثنية حسب ما تراه اليهودية، فكان البحث عن مكان آخر هو ما فكر له بولس فأحدث الكنيسة كدور خاصة باتباعه، ويسهل عليه نشر تعاليمه الجديد. ويمكن القول بأن (فكرة الكنيسة) نشأت عن انتقال الامل المسيحي من فلسطين إلى ربوع العالم اليوناني². ولم يكتفي بولس في تأسيس كنيسة لنشر أفكاره، بل اتخذ منها وسيلة لتمير ما يمليه على عامة الناس، ويكمل مشروعه المؤسس للمسيحية، ولضمان عدم ازعاجه أو مناقشته، عمد إلى إضفاء القدسية على حجارة الكنيسة، أي مكان الكنيسة، والمتكلم باسمها، فكل ما تقوله الكنيسة معصوم، واعطاءها سلطة عليا³.

3.2. الختان

من المسائل التشريعية التي دفعت ببولص لإيجاد طريقة في حلها، وخصصاً أنها أصبحت عائقاً أما دعوته، ألا وهي "الختان" الذي كان بمثابة العهد الذي قطعه الله على اليهود، وهو جزء من عهده لإبراهيم، إلا أن هذا العهد بدأ ينفر ويزعج الداخلين في النصرانية، وخصوصاً من الشعب اليوناني، الذي كان يكره الختان، فما كان من بولس إلا ان يشرع لهم بعدم الختان وان الختان خاص باليهود، وأن عيسى نسخ شريعة موسى⁴. والختان من الشعائر المعروفة في اليهودية، وهو قطع لحم غرلة كل ذكر

¹ أندريه نايتون، وآخرون، الأصول الوثنية للمسيحية، ت(سميرة عزمي الزين)، منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، ص44.

² شارل جنير، المسيحية نشأتها وتطورها، ص131.

³ صدام العجموي، مسيحية بولس، لواء الحمد للنشر والتوزيع، ط1/1989م، ص161.

⁴ يُنظر: شارل جنير، المسيحية نشأتها وتطورها.

ابن ثمانية أيام. وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور¹.

3.3. صكوك الغفران

لم يتوقف التأليف في الديانة النصرانية بل استمر لعدة قرون، فكلما رأت الكنيسة حاجة لتشريع شرعت بما يلائم وضعها، دون أي سند نصي ديني عن عيسى عليه السلام، مما عرض الديانة الى مزيد من النقد.

في بداية القرن السادس عشر الميلادي اخذ الباباوات بينون كنيسة القديس بطرس وارادوا ان تكون بناءً هائلاً جداً ليضاهيه بناء اخر على الأرض، ورغم اموال الكنيسة الهائلة فقد ارادت ان تحصل على اموال اضافية من الاقطاعيين الأغنياء، وحتى من الناس البسطاء، بحجة من يشتر صكاً فإن الله يدخله الجنة، بدون حساب، وكلما دفع أكبر فأن فرصته في الجنة ستكون أكبر ومنزلته اعظم، حتى ان الباباوات تبادوا في ذلك كثيراً وقالوا ان من حق اهل الميت ان يشتروا صكاً للمتوفي كي يدخل الجنة².

كان الدافع كله لبيع صكوك الغفران في القرنين 15، 16 ليس رحمة بالناس بل الحصول على المال، فقالت "ايرجيتا" التي تعترف الكنيسة الكاثوليكية بقداستها أن البابا قد جمع الوصايا العشر في جملة واحدة وهي "قدم لي مالاً" أحدهم " أن المال وليس المحبة هو الذي كان يستر كثرة من الخطايا في ذلك الوقت"³

خاتمة

وفي ختام البحث نذكر أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث إن دعوة عيسى التي استمرت لسنوات قليلة كان يدعو بها إلى وحدانية الله، ولم يقل ما نسب إليه، وكان دائماً ما يردد عبارة إني عبد الله. المسبب الأول والرئيسي في تحريف الديانة النصرانية عن مسارها الحقيقي، هو بولس الرسول، وأن السبب يعود في فلسفته الهيلينية وتأثره بباقي التيارات الفكرية الفلسفية، كما أن البيئة الوثنية هيئة الأجواء لقبول هذه الأفكار. لم يتوقف التأليف بعد بولس، فإن الكنيسة التي أعطاه بولس الرسول العصمة ظلت المشرع والمؤلف لكل أزمة او حاجة تراها مناسبة.

¹ مجلس التحرير (صموئيل حبيب، فايز فارس، منيس، جوزيف)، دائرة المعارف الكتابية، دار الثقافة، مج3، ص237.

² مقال منشور على الشبكة النكبوتية، جامعة المستنصرية.

³ مختصر تاريخ الكنيسة ح2 اندرو ميلر ص213.

المصادر والمراجع

- أبي الهلال العسكري، الفروق الغوية، تحقيق (محمد إبراهيم سليم)، دار العلم والثقافة.
أندريه نايتون، وآخرون، الأصول الوثنية للمسيحية، ت (سميرة عزمي الزين)، منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية.
بسة أحمد جستنيه، تحريف رسالة المسيح عليه السلام، دار القلم دمشق، ط1- 1420هـ 2000م.
شارل جنينبر، المسيحية نشأتها وتطورها، ت (عبد الحليم محمود)، منشورات المكتبة العصرية.
صدام العجماوي، مسيحية بولس، لواء الحمد للنشر والتوزيع، ط1/1989م.
مجلس التحرير (صموئيل حبيب، فايز فارس، منيس، جوزيف)، دائرة المعارف الكتابية، دار الثقافة، مج3.
محمد إبراهيم كركور، تطور العقيدة المسيحية بين عيسى وبولس، مركز التنوير الإسلامي، 2006م.
مختصر تاريخ الكنيسة ح2 اندرو ميلر.
مقال منشور على الشبكة النكبوتية، جامعة المستنصرية.
يوسيفيوس، تاريخ يوسيفيوس اليهودي، المطبعة العلمية لسليم إبراهيم.
محمد أبو الغيط الفرت، بولس والمسيحية، دار الطباعة المحمدية، ط1- 1400هـ / 1980م.
محمد أبو الغيط الفرت، بولس والمسيحية، دار الطباعة المحمدية، ط1، 1400هـ / 1980.